

A ASCENSÃO DAS INDÚSTRIAS CALÇADISTAS NA REGIÃO NORDESTE E SEUS IMPACTOS COM BASE NA ESG

AUGE DE LAS INDUSTRIAS DEL CALZADO EN LA REGIÓN NORESTE Y SUS IMPACTOS BASADOS EN ESG

RISE OF FOOTWEAR INDUSTRIES IN THE NORTHEAST REGION AND ITS IMPACTS BASED ON ESG

Gisele Ventena de Medeiros¹, Lidielly de Oliveira Rodrigues², Thiago Silva Ricardo³ e Monique da Silva Albuquerque Pinheiro⁴.

¹Discente do curso Técnico em Controle Ambiental, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Juazeiro do Norte, Brasil, gisele.ventena08@aluno.ifce.edu.br, 0009-0005-1532-7342;

²Discente do curso Técnico em Controle Ambiental, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Juazeiro do Norte, Brasil, lidielly.rodrigues06@aluno.ifce.edu.br, 0009-0002-1934-5925;

³Discente do curso Técnico em Controle Ambiental, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Juazeiro do Norte, Brasil, thiago.ricardo09@aluno.ifce.edu.br, 0009-0003-6342-6359;

⁴Docente, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Juazeiro do Norte, Brasil, monique.albuquerque@ifce.edu.br, 0000-0002-8280-6272.

Eixo Temático 07 – Desenvolvimento sustentável
Environmental, Social and Governance (ESG).

*Eje Temático 07 – Desarrollo sostenible
Environmental, Social and Governance (ESG).*

*Thematic Axis 07 – Sustainable Development
Environmental, Social and Governance (ESG).*

RESUMO

O setor industrial de calçados no Brasil possui um extenso histórico. Estruturado nas fases um, dois e três, essa última, por sua vez, teve início na metade do século XX, mais precisamente por volta da década de 1990, e perdura até os dias atuais, sendo caracterizada por uma expansão industrial com enfoque exportador (Galvão, 2024). Em virtude dos fatos mencionados, os efeitos da indústria calçadista vêm repercutindo na economia nacional. Alguns analistas afirmam que as mudanças processuais de realocação associadas se configuram como uma revolução. Tal situação circunstancial se mostrou aberta à investigação. O presente artigo objetivou analisar o processo de desconcentração espacial do setor, suas causas e efeitos socioambientais, bem como a efetivação da aplicabilidade da legislação ambiental, e a indicação de soluções que visem o desenvolvimento sustentável, fundamentando-se na agenda ESG. O estudo destacou que o fluxo de indústrias calçadistas para a região nordeste do país está diretamente relacionado à aplicação de incentivos fiscais governamentais e menores custos com a remuneração dos operários. Com base nos dados disponibilizados pela Abicalçados (2024), o estado do Ceará abrange a empresa calçadista responsável por cerca de 60% de toda a produção exportadora que consagra o somatório das exportações de federações nordestinas. Entretanto, a flexibilização das legislações ambientais se revelou como fator atrativo determinante, sendo a banalização das questões ambientais um insigne desafio ainda a ser

desmistificado, já que os aspectos relacionados ao meio ambiente natural não são considerados de maneira relevante, a pretexto de atender a demanda de mercado internacional e competir com os montantes dos calçados produzidos pelas demais nações. O presente artigo evidencia que a adoção de um sistema de gestão empresarial ambientalmente adequado é um fator de grande importância, tanto para atender as demandas socioambientais como para a aplicação de uma vantagem econômica de mercado, assim sendo benéfico para conseguir efetivar estratégias econômicas que visam a eficiência e a qualidade dos produtos.

Palavras-chave: Empresas de calçados, Desconcentração relativa, Legislação ambiental, Desenvolvimento sustentável, ESG

RESÚMEN

La industria del calzado en Brasil tiene una larga historia. Estructurada en las fases uno, dos y tres, esta última comenzó a mediados del siglo XX, más precisamente alrededor de la década de 1990, y continúa hasta la actualidad, caracterizada por una expansión industrial con enfoque exportador (Galvão, 2024). Debido a los factores mencionados, los efectos de la industria del calzado han repercutido en la economía nacional. Algunos analistas argumentan que los cambios procedimentales de reubicación asociada constituyen una revolución. Esta situación circunstancial ha resultado ser objeto de investigación. Este artículo tuvo como objetivo analizar el proceso de desconcentración espacial del sector, sus causas y efectos socioambientales, así como la aplicabilidad efectiva de la legislación ambiental y la identificación de soluciones orientadas al desarrollo sostenible, basadas en la agenda ESG. El estudio destacó que el flujo de industrias del calzado hacia la región noreste del país está directamente relacionado con la aplicación de incentivos fiscales gubernamentales y la reducción de los costos de remuneración de los trabajadores. Según datos de Abicalçados (2024), el estado de Ceará es responsable de aproximadamente el 60% de la producción total de exportaciones de la industria del calzado de los estados de la región Nordeste. Sin embargo, la flexibilización de la legislación ambiental ha demostrado ser un factor de atracción determinante, en que la trivialización de las cuestiones ambientales representa un importante desafío, ya que los aspectos relacionados con el medio ambiente natural no se consideran relevantes, bajo el pretexto de satisfacer la demanda del mercado internacional y competir con el volumen de calçados producido por otros países. Este artículo destaca que la adopción de un sistema de gestión empresarial ambientalmente adecuado es un factor de gran importancia, tanto para satisfacer las demandas socioambientales como para obtener una ventaja económica en el mercado, lo que resulta beneficioso para la implementación de estrategias económicas orientadas a la eficiencia y la calidad del producto.

Palabras clave: Empresas de calzado, Desconcentración relativa, Legislación ambiental, Desarrollo sostenible, ESG

ABSTRACT

The footwear industry in Brazil has a long history. Structured in phases one, two, and three, the latter began in the mid-20th century, more precisely around the 1990s, and continues to this day, characterized by industrial expansion with an export focus (Galvão, 2024). Due to the

aforementioned factors, the effects of the footwear industry have been having repercussions on the national economy. Some analysts argue that the associated procedural changes in relocation constitute a revolution. This circumstantial situation has proven itself open to investigation. This article aimed to analyze the sector's spatial deconcentration process, its socio-environmental causes and effects, as well as the effective applicability of environmental legislation and the identification of solutions aimed at sustainable development, based on the ESG agenda. The study highlighted that the flow of footwear industries to the Northeast region of the country is directly related to the application of government tax incentives and lower worker compensation costs. Based on data provided by Abicalçados (2024), the state of Ceará is home to the footwear industry responsible for approximately 60% of all export production, which constitutes the combined exports of Northeastern federations. However, the relaxation of environmental legislation has proven to be a determining factor, with the trivialization of environmental issues representing a significant challenge yet to be demystified, as aspects related to the natural environment are not given significant consideration under the pretext of meeting international market demand and competing with the volume of footwear produced by other nations. This article highlights that adopting an environmentally sound business management system is crucial, both for meeting socio-environmental demands and for gaining an economic advantage in the market, thus being beneficial for implementing economic strategies aimed at efficiency and product quality.

Keywords: Footwear companies, Relative deconcentration, Environmental legislation, Sustainable development, ESG

INTRODUÇÃO

A indústria calçadista desempenha um papel de destaque na economia brasileira, sobretudo por sua capacidade de geração de empregos e inserção no comércio internacional. Nos últimos anos, este setor tem passado por transformações significativas, sobremaneira no que se refere à sua expansão para o Nordeste brasileiro, região com diversas condições favoráveis, dentre as quais se pode destacar a mão de obra disponível, os incentivos fiscais e as políticas de descentralização produtiva. Tal movimento vem ganhando destaque no estado do Ceará, o qual tem se consolidado como polo relevante da produção calçadista nacional (Mendes Junior, 2021).

A desconcentração relativa promovida pela indústria calçadista evidencia a reestruturação da economia e o novo papel dos governos na inserção das empresas no plano nacional e, por consequência, no contexto global vigente. O modelo pós-fordista de acumulação flexível apresenta diversos objetivos, entre os quais se destacam a constante desterritorialização das atividades econômicas e a emergência de um “novo trabalhador”, produzindo efeitos espaciais diversos. Nesse cenário, observa-se que as empresas tendem a se

instalar em áreas com mão de obra mais barata, menores exigências ambientais e mais distantes de regiões dominadas por sindicatos organizados (Galvão, 2024).

No âmbito socioeconômico e ambiental, a região Nordeste se configura como um território de “fuga”, por representar a terceira fase da expansão da indústria calçadista no Brasil. Essa etapa visa reduzir os custos de produção frente à concorrência de países asiáticos, cujas exportações, nos anos 1970 e 1980, superavam as do Brasil (Galvão, 2024). Nessa lógica, a produção flexível estabelecida principalmente no Ceará se consolidou por meio de ampla flexibilização das exigências governamentais, sobretudo no que concerne à legislação ambiental. Embora o Conselho Estadual do Meio Ambiente (COEMA) seja um órgão estruturado, a fiscalização tende a ser insuficiente, permitindo a recorrência de ilegalidades.

Para além das questões legais, o setor calçadista adota a inovação como estratégia competitiva, buscando o “diferencial”, evidenciado pela rápida transição das coleções de moda. Inserida em um sistema produtivo linear, a produção acelerada e em larga escala favorece tanto o acúmulo quanto o descarte precoce de produtos, contribuindo, assim, para a intensificação da degradação ambiental (Morais, 2021).

Diante desse quadro, o presente trabalho se configura com o objetivo de analisar e justificar o processo de desconcentração espacial do setor, destacando seus efeitos socioambientais à luz da flexibilização da legislação ambiental e as soluções que visem ao desenvolvimento sustentável, aplicando-se, assim, os fundamentos da ESG (Ambiental, Social e Governança) e evidenciando a relevância das filiais calçadistas para a economia brasileira e seu desempenho no comércio exterior.

METODOLOGIA

O presente estudo tem por base a revisão literária. Deste modo, visa a apresentação de um desenvolvimento focado na abordagem de diferentes perspectivas acerca do tema para a apuração cabal e qualitativa de informações, tornando o diagnóstico do estudo o mais consistente possível (Lakatos, 2006).

Adotou-se como ferramenta de busca Google Acadêmico, Scielo e ProQuest, sendo os dados coletados a partir de revistas eletrônicas e artigos. O uso de informações disponibilizadas pela Abicalçados foi indispensável, devido aos dados contidos nos relatórios disponibilizados. Preferiu-se a utilização das palavras-chave “indústria calçadista”, “reestruturação espacial”,

“flexibilização produtiva”, “sustentabilidade” e “ESG” par a realização da pesquisa, a qual obteve mais de 1000 resultados convertidos em artigos, livros, teses e dissertações.

O estudo realizado foi limitado pela seleção de publicações recentes, compreendendo um intervalo de 8 anos, período compreendido entre 2017 e 2025, objetivando a reunião de dados relevantes, consistentes e de melhor compreensão acerca do presente tema.

Em virtude do percurso supracitado, fora possível discorrer acerca da ascensão do setor calçadista no Nordeste brasileiro, bem como do fenômeno da descentralização produtiva, suas motivações e consequências, fluxo brasileiro de exportações de calçados, legislação ambiental e aplicabilidade, além da reflexão acerca da adoção da agenda ESG como medida de intervenção, termo repercutido com a elaboração dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

1.1. A ascensão da indústria calçadista no Brasil e o histórico da legislação ambiental

No mundo globalizado, o vigente modelo capitalista contemporâneo se constitui da reestruturação do processo produtivo, sem a sua desvinculação com o objetivo de atender às demandas corporativas com a produção em larga escala. Assim, tem-se por consequência os regimes de especialização flexível das grandes corporações (Mendes Junior, 2021).

No Brasil, o fenômeno da especialização flexível é observado em diversas esferas econômicas de produção de bens de consumo. Um exemplo nítido desse processo, no que tange a sua realocação geográfica para região Nordeste nos anos 1990 e que se sucede até os dias atuais, é a indústria calçadista, apresentando grande importância para a economia brasileira que, para além da geração de emprego, fomenta as exportações do país (Galvão, 2024).

Originalmente, antecedendo esse movimento, as firmas calçadistas brasileiras se concentravam, majoritariamente, no Rio Grande do Sul (região do Vale Sinos) e em São Paulo (cidade de Franca), desde a década de 1960, quando o mundo passou pela crise fordista de produção. Tal acontecimento acarretou enormes alterações ao setor industrial internacional, sobretudo, aos países desenvolvidos. Sendo assim, a reestruturação produtiva passou a se localizar em nações subdesenvolvidas — para a área dos calçados, destacam-se o Brasil e os países asiáticos (Galvão, 2024).

Outro fator de suma relevância para o vigor da flexibilização dos processos produtivos

está intrínseco a menores exigências ambientais dispostas nas regiões que recebem incentivos fiscais pela inserção de unidades industriais em seu território. Esse cenário é propenso aos impactos socioambientais adversos, que tendem a se caracterizar como prejudiciais pelo meio ambiente natural modificado, como também para os indivíduos inseridos em ambientes que sofram com o descarte inadequado de resíduos, a poluição em zona inadequada das cidades, entre outros (Morais, 2021).

Atualmente, o Brasil se destaca pela sua legislação ambiental bem fundamentada, cuja Lei nº 9.605/1998, conhecida como a “Lei de Crimes Ambientais”, e o Decreto nº 6.514/2008, que a regulamenta, são os responsáveis por regular as penalidades inerentes às infrações do aspecto ambiental. Dessa forma, pressupõe-se que a fiscalização legal ocorre de maneira contínua, no entanto, o cenário em que o país se encontra atualmente demonstra carência na efetividade dos seus instrumentos para as repercussões da atividade produtiva, submetendo certas regiões a flexibilização da legislação vigente. Assim, os princípios do direito ambiental sofrem o efeito do *jus cogens*, indiretamente, a fim de atender as demandas do mercado (Alves, 2023).

O direito ambiental brasileiro, criado com o intuito de promover políticas públicas eficazes à composição de uma realidade socioambiental mais justa, conseguiu atingir o seu objetivo, predominantemente, nas regiões sul e sudeste do país. Por meio do monitoramento governamental, empresas locais foram impulsionadas à efetivação desses princípios. Ademais, na década de 1980, as entidades da maioria dos países do mundo analisaram a discussão sobre sustentabilidade, período em que fora publicado o relatório de Brundtland. No âmbito político, essas pautas culminaram na criação da ISO 14.001 que, traduzida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), ficou responsável por promover a articulação com o meio ambiente e o uso de seus insumos de maneira consciente pelo processo produtivo industrial, ou seja, pela criação de um sistema de gestão empresarial ambiental (Alves, 2023).

Dessarte, o setor calçadista brasileiro, apesar de esporadicamente buscar atender a ISO 14.001, ainda detém como premissa atender à legislação nacional e, como citado anteriormente, tem predomínio nas regiões de alta industrialização do país. Tal fator, conseqüentemente, encarece o montante de calçados produzidos, o que levou o Brasil à concorrência e ao rebaixamento no ranking de exportação, ficando atrás dos países asiáticos, na década de 1990 (Morais, 2021).

1.2. A produção flexível envolvendo o setor calçadista para a região Nordeste do Brasil

A expansão da indústria de calçados no Brasil pode ser categorizada em três fases: a primeira se encetou na década de 1960 e seguiu até meados da década de 1970, sendo caracterizada por uma indústria constituída de pequenas e médias empresas de produção, quase artesanal; já a segunda fase, com o estabelecimento verídico dos *clusters* do setor na região do Vale Sinos e em Franca, foi marcada pelo aumento significativo do fluxo de exportações. Além disso, as empresas se tornaram de grande porte, isto no período compreendido ao início dos anos 1970 e final dos anos 1980; por fim, a fase vigente está definida pela adoção do sistema de produção flexível e a realocização geográfica para a região nordeste (Galvão, 2024).

O rearranjo das empresas calçadistas para os estados nordestinos é justificado pela dilaceração das barreiras do protecionismo das nações industrializadas, pelo êxito na concorrência asiática, tanto no mercado externo como interno, e pelo barateamento do custo no processo produtivo quanto à mão de obra, dado que nas regiões produtoras tradicionais havia grande engajamento nos movimentos trabalhistas, isto se sucedendo nos anos de 1990 (Mendes Junior, 2021).

A implementação do plano real estimulou, definitivamente, o estabelecimento das condições necessárias para o deslocamento das indústrias calçadistas, o qual intensificou a abertura comercial nacional, porém acarretou dificuldades ao processo de exportação de calçados. Para alguns analistas, essa realocização geográfica é vista como uma enorme revolução no setor calçadista brasileiro (Galvão, 2024).

Sendo assim, segundo dados recentes de 2024, disponibilizados pela Abicalçados- Associação Brasileira das Indústrias de Calçados, a maioria das empresas do setor já opera em diversos estados nordestinos, atribuindo destaque para o Ceará, que abriga a quarta maior empresa de calçados do Brasil e, não obstante, destaca-se por abranger 60% de toda a produção da empresa no Nordeste, sendo sua produção destinada à exportação. Destaca-se ainda a dispersão, no que tange às empresas localizadas no estado, que, ao todo, representa um grande valor para a exportação nacional em razão do seu vasto potencial produtivo de pares, como atesta a “Figura 1”.

Figura 1. Exportações brasileiras de calçados pelo Brasil e pelo Ceará, no período de 2021 a 2024.
Fonte: Autores (2025), com base nos dados extraídos da Abicalçados e Secex (2021-2024).

Apesar destes fatores apresentarem inúmeras vantagens à economia do país e à fomentação da industrialização nordestina, é importante salientar que a situação das indústrias no Sul/Sudeste não demonstra ser tão favorável, posto que diversos trabalhadores perderam seus empregos. Para além disso, nos municípios nordestinos nos quais as empresas foram instaladas é predominante o esquema de subcontratação e terceirização, caracterizando, pelo menos a médio prazo, a exploração de mão de obra barata (Galvão, 2024).

Por outro lado, são presentes os grandes incentivos fiscais dos poderes executivo, favorecendo a produção através de cooperativas de trabalho. Em virtude dos fatos mencionados, é notório visualizar que a implementação das indústrias calçadistas no Nordeste representa de fato a desconcentração relativa de produção, proporcionando a industrialização, mas não o desenvolvimento no que diz respeito aos aspectos ambientais e sociais (Mendes Junior, 2021).

Cabe destacar que uma das maiores problemáticas das unidades industriais e sua formação de redes está no detrimento e na banalidade das questões ambientais. Empresas se instalam na região por meio de ações governamentais, porém não recebem monitoramento adequado para efetivação de uma gestão ambientalmente adequada (Morais, 2021).

No período histórico da primeira revolução industrial se observou as consequências negativas de focalizar na economia e omitir estratégias ambientais para preservação do ambiente natural. A Inglaterra, por exemplo, passou por diversas catástrofes ambientais e

esgotamentos de recursos naturais até para sua própria produção de bens.

É válido observar que o modelo produtivo adotado pelo setor calçadista ainda contribui significativamente para a poluição ambiental. Suas etapas, se não implantadas de forma ambientalmente adequada, podem corroborar para a poluição atmosférica; risco de contaminação do solo e dos mananciais por resíduos químicos e efluentes; comprometimento da saúde pública; esgotamento dos recursos naturais, em virtude da alta demanda de mercado, dentre outros (Alves, 2023). Portanto, para que a região nordestina não possua o vislumbre de sofrer essas consequências, torna-se necessário se instruir do passado e aplicar mudanças no presente.

Nesse sentido, em 2015, fora possível visualizar um avanço considerável quanto às questões ambientais, a partir da elaboração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Dentre as 17 metas que constituem a Agenda 2030, destacam-se atribuições ligadas às práticas de desenvolvimento sustentável, o que estimulou o reaparecimento do termo ESG (Environmental, Social and Governance), o qual faz referência às empresas comprometidas com diretrizes sustentáveis (Alves, 2023).

A adoção da agenda ESG e o alinhamento às metas que compunham os ODS pelo setor calçadista implica na qualidade ambiental de um produto como fator de importância para empresa, não só como para a implementação de gestão empresarial ambiental adequada, mas para o gerenciamento efetivo dos recursos disponíveis (Morais, 2021).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A indústria calçadista brasileira apresenta um cenário bastante complexo, se comparada a suas duas primeiras fases, apresentando diversos desafios econômicos a serem enfrentados, quando se trata da competitividade no exterior. Quando os competidores são os países subdesenvolvidos, o valor da mão de obra é fator determinante, posto que, para os países desenvolvidos, a fabricação de bens de alta qualidade, somado a mão de obra qualificada com alta tecnologia, consagram a competitividade.

Nesse cenário, observa-se que seu fluxo de desconcentração para a região Nordeste busca ficar à frente nas exportações do primeiro tipo de competidor. Vale destacar que a realidade do mundo contemporâneo, cercada de informações e concepções alicerçadas sobre a importância do meio ambiente natural e a preservação de seus recursos com a conciliação do meio social,

exige que as empresas mudem seu posicionamento quanto ao processo produtivo.

Por este motivo, a fim de obter vantagens econômicas, é mais eficaz para as empresas de calçados, que para além da sua mudança associada a realocação geográfica, investirem em produtos fabricados por um sistema de gestão empresarial ambientalmente adequado. Para o setor da economia brasileira que depende da indústria calçadista, a adoção destes métodos seria capaz de estabelecer uma situação favorável ao país em relação à competição de mercado com as nações emergentes asiáticas e à produção de bens de alta qualidade, evidenciando, para o consumidor final, mais vantagens em relação à compra do produto.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alves, Ricardo Ribeiro. 2024. ESG: O presente e o futuro das empresas. Livro. Acesso em 29 de setembro de 2025. <https://share.google/R37GLhfMmdxt7BkkZ>

Galvão, Olímpio J. de Arroxelas. 2001. “Flexibilização produtiva e reestruturação espacial: considerações teóricas e um estudo de caso para a indústria de calçados no Brasil e no Nordeste.” *Revista de Economia Política* 21, n° 1: 78-100.
<https://www.scielo.br/j/rep/a/tNnzgpMw8d6G6NZWv6JmkRP/?lang=pt>

Lakatos, Eva Maria e Marina de Andrade Marconi. *Técnicas de pesquisa: planejamento e execução de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisa, elaboração, análise e interpretação de dados*. 7th ed. São Paulo: Atlas, 2008.
https://docente.ifrn.edu.br/olivianeta/disciplinas/copy_of_historia-i/historia-ii/china-e-india/view

Mendes Júnior, Biagio de Oliveira. Couro e calçados – produção, comércio internacional e perspectivas para Brasil, Nordeste, Ceará e Bahia em 2021. Caderno Setorial ETENE, n. 196. Fortaleza: Banco do Nordeste / ETENE, novembro de 2021. PDF.
https://www.bnb.gov.br/s482-dspace/bitstream/123456789/1002/3/2021_CDS_196.pdf .

Morais, Gustavo Almeida de. 2021. *Sustentabilidade no Calçado: Um Olhar do Design Dentro da Economia Circular*. Tese de doutorado, Universidade do Minho. ProQuest Dissertations & Theses, n° 29010573. Acesso em 29 de setembro de 2025.
<https://www.proquest.com/openview/24fbaa7cd2579e8fd5812f760a065395/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y>